

Enfoque Teórico-Práticos da Aprendizagem

JÉSSICA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS¹⁴

RESUMO

O presente texto aborda os enfoques teórico-práticos da aprendizagem no contexto da educação contemporânea, destacando a evolução histórica dos processos educativos desde as sociedades primitivas até a era digital. Aborda-se a origem da escola e as transformações ocorridas ao longo do tempo, evidenciando como a incorporação das tecnologias ao ambiente educacional se tornou um marco fundamental na reconfiguração das práticas pedagógicas. As metodologias ativas, integradas às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), ganham destaque como estratégias capazes de promover maior engajamento, participação e desenvolvimento de competências essenciais do século XXI, o artigo apresenta os desafios enfrentados pelos docentes e pelas instituições de ensino diante desse novo cenário, enfatizando a necessidade de formação contínua, adaptação das práticas pedagógicas e integração efetiva das tecnologias.

Palavras-Chave: Tecnologia; Metodologias ativas; Cultura digital; Aprendizagem, Protagonismo do aluno

ABSTRACT

The present text addresses the theoretical and practical approaches to learning within the context of contemporary education, highlighting the historical evolution of educational processes from primitive societies to the digital age. It discusses the origins of the school and the transformations that occurred over time, emphasizing how the integration of technologies into educational environments has become a key factor in reshaping pedagogical practices. Active methodologies, combined with Digital Information and Communication Technologies (TIDC), are presented as strategies capable of enhancing student engagement, participation, and the development of essential 21st-century competencies. The article also explores the challenges faced by educators and educational institutions in this new scenario,

¹⁴ Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. Doutoranda em Ciência da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales-Fics e professora EaD dos Cursos de Letras-Inglês do Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI)

underscoring the need for continuous professional development, the adaptation of pedagogical practices, and the effective integration of technological resources

Keywords: Technology; Active methodologies; Digital culture; Learning; Student protagonism.

INTRODUÇÃO

A educação faz parte da nossa sociedade desde a época primitiva, onde o conhecimento era repassado através de história e gravuras. A mesma passou por várias transformações ao longo dos anos até está nos formatos que desenvolvemos hoje .

A palavra escola é de origem grega “*scholé*” que significa “discussão” ou “tempo livre”, e faz referência às possíveis conversas que ocorriam durante o tempo livre e sua repercussão na vida social coletiva dos indivíduos.

A educação, portanto, vivenciou diversos formatos ao longo da história; as escolas antigas diferem das escolas atuais em relação aos métodos de ensino, planejamento curricular, papel do professor e do aluno.

No contexto educacional contemporâneo, os alunos caracterizados como nativos digitais, desempenham um papel de protagonismo significativamente mais expressivo em comparação com o que era observado no modelo tradicional de ensino.

As principais diferenças do ensino tradicional com as metodologias de aprendizagem são: as escolas antigas eram exclusivas; (mulheres, indígenas e negros eram impedidos de estudar, a educação não era um direito, possuía método de ensino tradicional (alunos passivos), o aprendizado era centrado na figura do docente. Nas escolas atuais: o aluno é protagonista, ocorre a personalização do ensino, utiliza-se metodologias ativas, a escola busca adotar uma postura cada vez mais inclusiva, a educação é um direito de todos.

A relação da tecnologia na educação, portanto, está ligada ao desenvolvimento histórico da humanidade, desde as primeiras formas de comunicação até as mais recentes inovações digitais, essas evoluções tecnológicas têm desempenhado um papel central na reconfiguração dos processos de ensino e na potencialização do aprendizado.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, foram utilizados autores como Moran (2018), Benedetti (2024), Bacich e Moran (2018) para o embasamento teórico.

A relevância desta pesquisa consiste em evidenciar como a integração entre tecnologias digitais e metodologias ativas pode contribuir para a transformação das práticas pedagógicas, promovendo uma aprendizagem mais significativa e alinhada às demandas contemporâneas. Busca-se demonstrar que a inovação educacional deve ampliar oportunidades e favorecer ambientes de ensino mais inclusivos e participativos, uma vez que a educação de qualidade é um direito de todos.

2. TECNOLOGIAS DIGITAIS NA RECONFIGURAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A incorporação de tecnologias digitais no cotidiano dos estudantes tem transformado a dinâmica da aprendizagem, conferindo-lhes maior autonomia e capacidade de influenciar os processos pedagógicos, ao passo que desafiam e reconfiguram as práticas educacionais convencionais. De acordo com Toschi (2005):

tecnologia é algo que se estuda e se aprende uma vez que é parte da cultura. Tecnologias não são apenas aparelhos, equipamentos, não é puro saber-fazer, é cultura que tem implicações éticas, políticas, econômicas, educacionais. (TOSCHI, 2005, p. 36)

As novas tecnologias têm provocado mudanças significativas no planejamento escolar, ao possibilitarem a personalização do ensino e a gestão mais eficiente de recursos pedagógicos. A reconfiguração do trabalho docente também é notável, com o professor assumindo um papel de mediador da aprendizagem, facilitando a construção do conhecimento por meio de ferramentas digitais. Alguns exemplos de ferramentas digitais que podem ser utilizadas em metodologias ativas são: lousa digital, notebooks, aplicativos, plataformas digitais, chatbots (robôs virtuais).

Para Andrade e Ferrete (2019):

Os avanços constantes das TDICs têm exigido dos sistemas educacionais a formação de um cidadão do/para o mundo, capacitado a empregar os novos recursos tecnológicos para a aquisição e construção de conhecimento. (ANDRADE; FERRETE, 2019, p. 87)

Com o aumento da combinação dos recursos tecnológicos digitais na prática educacional, os professores, passam a utilizar de forma mais efetiva, diferentes métodos de ensino-aprendizagem, promovendo assim, ambientes educativos híbridos e flexíveis.

Segundo Moran (2018, p. 4) as metodologias ativas proporcionam “[...] estratégias de

ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida [...]”.

Nesse cenário, emerge a discussão sobre a cultura digital, que diferencia os nativos digitais, familiarizados desde cedo com as tecnologias, dos imigrantes digitais, que enfrentam desafios na adaptação a esse novo ambiente educacional.

Hoje, todos, professores e alunos, são aprendentes e ensinantes, ao mesmo tempo, e essa compreensão requer processos comunicativos não-coercitivos, horizontais, circulares, não-lineares e, sobretudo, porque tais processos é que são garantidores de uma circularidade mais democrática dos diferentes saberes (TOSCHI, 2005, p. 39)

Esse contexto, exige estratégias pedagógicas inclusivas e uma reflexão contínua sobre o papel da tecnologia na educação para a promoção de uma aprendizagem mais colaborativa e participativa. Nesse sentido, as metodologias ativas ao serem aliadas às tecnologias digitais, oferecem um ambiente propício para que os alunos tornem-se protagonistas de seu próprio conhecimento.

As metodologias ativas são práticas pedagógicas que aliadas às tecnologias digitais estimulam a formação de alunos autônomos e participativos em seu processo de aprendizagem. De acordo com Bacich e Moran (2018):

a metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do estudante com a intenção de propiciar a aprendizagem. (BACICH; MORAN, 2018. p. 17)

O professor, torna-se portanto, um facilitador desse processo, e auxilia o aluno na pesquisa, prática, e busca de conhecimento para que haja a construção de competências e habilidades nos estudantes do século XXI. Bacich e Moran (2018) apontam que:

metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino e aprendizagem que considera a participação efetiva dos estudantes na construção da sua aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que aprendam melhor, em seu próprio ritmo, tempo e estilo (BACICH; MORAN, 2018, p.23)

Nesse sentido, nota-se que o planejamento do professor com base em técnicas ativas e técnicas de TDIC (tecnologias digitais de informação e comunicação) contribui para o desenvolvimento de habilidades relevantes e para a formação de alunos ativos, críticos, protagonistas e pesquisadores no processo de aprendizado tanto em sala de aula quanto no ambiente social.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O meio digital tem influenciado nas interações, na comunicação e no relacionamento humano. A relação que a tecnologia e a internet desempenham no ambiente educacional, como uma forma de ensino, é definida como cultura digital.

Para que haja a inserção gradativa das tecnologias em sala de aula, faz-se necessário que as instituições de ensino e os professores: aprendam as habilidades básicas para manusear as tecnologias digitais, utilizem as tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas tradicionais, integrem as tecnologias digitais às atividades de sala de aula e a produção dos educandos, insiram as tecnologias digitais a projetos de aprendizagem que envolvam interdisciplinaridade, estejam atentos a novas formas de utilização das tecnologias digitais como ferramentas e meios para o processo de desenvolvimento da aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se dessa forma, que aprendemos por meio de um processo dinâmico e interativo, mediado pelas tecnologias que ampliam as possibilidades de ensino e aprendizagem. No entanto, a tecnologia, por si só, não é suficiente para garantir a aprendizagem, porém, quando integrada de maneira estratégica às práticas educacionais, ela permite personalização e flexibilização no aprendizado e tornar-se uma ferramenta valiosa, no processo de ampliação de possibilidades no ensino-aprendizagem dos alunos.

Sendo assim, a mediação pedagógica é essencial para transformar o conhecimento adquirido e auxiliar nas novas formas de engajamento e interações no ambiente educacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, L. G. d. S. B.; FERRETE, R. B. Metodologias ativas e a educação profissional e tecnológica. Educação Profissional e Tecnológica em Revista, v. 3, n. 2, p. 86-98, 2019.

BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática [recurso eletrônico]

/Organizadores, Lilian Bacich, José Moran. Penso, 2018.

BENEDETTI, T. Qual é a diferença entre as escolas antigas e atuais?. Disponível em: <https://tutormundi.com/blog/escolas-antigas-e-atuais/> Acesso em: 18 de nov. 2024

MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. IN: MORAN, José Manuel (org). Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas/SP: Papyrus, 2012. p.11-66

MORAN, J. M. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, L. (Org.); MORAN, J (Org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 1-25.

TOSCHI, M. S. Tecnologia e educação: contribuições para o ensino. Série-Estudos - Periódico do Mestrado em Educação da UCDB. Campo Grande-MS, n. 19, p. 35-42, jan./jun. 2005.